

शैव धर्म के प्रमुख प्रतीक चिन्ह

डॉ. कालिंदी कुमारी¹ पुष्पा कुमारी²

¹पर्यवेक्षक, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय, इतिहास विभाग,
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड।

²शोधार्थी, यू.जी.सी.,नेट-जे.आर.एफ, विश्वविद्यालय, इतिहास विभाग,
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड।

Corresponding Author- डॉ. कालिंदी कुमारी

Email: pushpairs0193@gmail.com

सारांश

सैन्धव सभ्यता के पुरातात्विक अन्वेषणों के माध्यम से शैव-धर्म के अस्तित्व का बोध होता है। महाभारत में शिव का उल्लेख श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है। अर्जुन ने हिमालय में मृत्तिका की बेदी बनाकर शिव की आराधना की थी। किरात के रूप में साक्षात् शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। गुप्तकाल में शैवधर्म की स्थिति वैष्णव धर्म के मानने वाले थे तथापि उन्होंने शैवधर्म का प्रचार प्रसार किया था। शैवधर्म का प्रसार का आरम्भ शुंग, सातवाहन युग में हुआ था। त्रिशूल का भी बड़ा महत्वपूर्ण तथा व्यापक अर्थ है। त्रिशूल के प्रतीक को भारत देश ने उसी रूप में सम्पूर्ण संसार को दिया था। हमारे पूर्वजों शंकर और दुर्गा के हाथ में त्रिशूल किसी प्रकार की कामुख भावना से नहीं दिया था। शंकर की उपासना संसार में सबसे पुरानी उपासनाओं में से एक है। शंकर योगीराज हैं। परब्रह्मा तथा पुरुष प्रकृति के प्रतीक शिव की उपासना हजारों वर्षों से चली आ रही है। संसार में यह सबसे प्रचीन उपासना है। मूर्ति तथा प्रतीक पूजा की दृष्टि से शिव का लिंग रूप में अर्चन सबसे प्रचीन प्रतीकार्चन है।

मुख्य शब्द: शैवधर्म, त्रिशूल, प्रतीक, शिव

प्रस्तावना:

प्राचीन भारतीय धार्मिक जगत में अनेक धर्म प्रचलित रहे हैं, उनमें शैव धर्म के उपासना की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। सैन्धव सभ्यता के पुरातात्विक अन्वेषणों के माध्यम से शैव-धर्म के अस्तित्व का बोध होता है। सैन्धव सभ्यता काल में शिव की उपासना के प्रचलन का अनुमान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में प्राप्त भग्नावशेषों यथा मुहरों पर मिलने वाली मूर्तियों के साथ ही साथ बहुसंख्यक गोल पत्थरों में अंकित लिंग की आकृति से लगाया जा सकता है जो इस तथ्य को इंगित करता है कि जिस लिंग रूप भगवान शिव की उपासना सर्वाधिक होती है वह जननेन्द्रिय से संबंधित था। शिव से संबंधित धर्म 'शैवधर्म' के नाम से जाना जाता है।¹ महाभारत में शिव का उल्लेख श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है। अर्जुन ने हिमालय में मृत्तिका की बेदी बनाकर शिव की आराधना की थी। किरात के रूप में साक्षात् शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था।² गुप्तकाल में शैवधर्म की स्थिति वैष्णव धर्म के मानने वाले थे तथापि उन्होंने शैवधर्म का प्रचार प्रसार किया था। शैवधर्म का प्रसार का आरम्भ शुंग, सातवाहन युग में हुआ था। जो कि गुप्त काल में अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था। उस युग में अनेक शिवमंदिरों का निर्माण किया गया जिनमें शिव धर्म से संबंधित कई धार्मिक प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते हैं।

पाश्चात्य लेखकों ने स्वस्तिक, त्रिशूल तथा ईसाई कास प्रतीक को एक दूसरे से मिलता जुलता तथा एक दूसरे से उत्पन्न प्रतीक माना है।

कटनर ने लिखा है कि मिस्र की कुछ प्राचीन ममी यानी मासाला भरकर सुरक्षित रखे गए मुर्दा पर

विशेषकर स्त्री के शव के ऊपर उसके बॉक्स पर पुरुष लिंग बना हुआ है। पुराने जमाने में हेरोडोटस नामक इतिहासकार ने मिस्र में एक जूलूस देखा था जिसमें लोग तीन महान् लिंग एक साथ जोड़कर ले जा रहे थे। यही त्रिशूल था।³

इस प्रकार त्रिशूल का भी बड़ा महत्वपूर्ण तथा व्यापक अर्थ है। त्रिशूल के प्रतीक को भारत देश ने उसी रूप में सम्पूर्ण संसार को दिया था। हमारे पूर्वजों शंकर और दुर्गा के हाथ में त्रिशूल किसी प्रकार की कामुख भावना से नहीं दिया था।⁴ शंकर की उपासना संसार में सबसे पुरानी उपासनाओं में से एक है। शंकर योगीराज हैं। सभी रसों के अवतार हैं -हास्य, श्रृंगार, रोद्र, करुण आदि। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है। जहाँ कहीं भी शिवलिंग मिलता है, वहाँ नदी तथा त्रिशूल भी मिलते हैं। त्रिशूल का अर्थ काफी गूढ़ है।

मोहनजोदड़ो तथा उससे लगभग 190 कोस उत्तर में हड़प्पा है। मुलतान के निकट, सिन्ध प्रदेश के हजारों वर्ष पहले का वह देश है जहाँ आदि आर्य निवास करते थे। जिसे सम्पूर्णानन्द ने आर्यों का आदि देश सिद्ध किया है।⁵ इसे सप्त सिंधव कहते हैं। यह वैदिक युग का देश है। ऋग्वेद में इसको इसी नाम पुकारा गया है।

सम्पूर्णानन्द का कहना है कि सचमुच कोई आर्य उपजाति है, इस ओर पहले पहल आज से लगभग 150 वर्ष पहले ध्यान गया। उन दिनों कलकत्ता में सर विलियम जोन्स संस्कृत पढ़ रहे थे। उनको पढ़ते पढ़ते यह ध्यान गया कि संस्कृत कई बातों में ग्रीक, लैटिन, जर्मन भाषा से मिलती है। यह विलक्षण बात थी इस भाषा साभ्य का एक ही कारण था कि अति प्राचीन काल में कोई भाषा रही होगी जो अब नहीं बोली जाती है। उसी से यह सब विभिन्न

भाषाएँ निकली होगी, जैसे संस्कृत या प्राकृत से हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि। यदि हम भारत से पश्चिम की ओर चलें तो पहले पश्तो, फिर बलूची, फिर इरानी मिलेगी। यह तीन भाषा प्राचीन जेन्द भाषा से निकली हैं। जेन्द संस्कृत से बिल्कुल ही मिलती है। जो आर्य उपजाति थी, उसकी दो निश्चित शाखाएँ हुईं। एक वह जिसका संबंध भारत से हुआ, दूसरी वह जिसका संबंध ईरान से हुआ, भारत की भाषा संस्कृत और ईरान की भाषा जेन्द या पलहवी थी। भारत का धर्म ग्रंथ वेद, ईरान का अविस्ता है।⁶

परब्रम्हा तथा पुरुष प्रकृति के प्रतीक शिव की उपासना हजारों वर्षों से चली आ रही है। संसार में यह सबसे प्रचीन उपासना है। मूर्ति तथा प्रतीक पूजा की दृष्टि से शिव का लिंग रूप में अर्चन सबसे प्रचीन प्रतीकार्चन है। शिव लिंग न तो प्रतिमा है और न मूर्ति। वह तो शुद्ध प्रतीक है। इस प्रतीक के विकास में भी शिव उपासना के हजारों वर्ष लगे होंगे। शिव की अनेक रूपों में वैदिक काल में भी पूजा होती थी। रुद्र देवता का जिक्र बार बार वेदों में आया है।⁷

ऋग्वेद में शिश्नदेव का जिक्र है। 10वें अध्याय में इन्द्र की प्रशंसा है कि उसने 100 फाटकों वाले किले पर अधिकार कर बड़ी धनराशि प्राप्त की तथा शिश्नदेव का संहार किया। कुछ लोगों का कहना है कि शिश्नदेव से तात्पर्य उन लोगों से है जो लिंग पूजक थे। सायण ने व्याख्या की है कि—शिश्नेन दिव्यति—लिंग से खेलनेवाले यानी व्यसनी लोग।⁸ शिश्न का अर्थ लिंग है, यह ऋग्वेद में शाश्वती की कथा से ही स्पष्ट है। इसलिए संभव है कि वैदिक काल में शिश्न पूजन प्रचलित रहा हो और इन्द्र आदि देवता लिंगपूजाओं के विरोधी रहे हो। पर आर्यवर्त में लिंगपूजा काफी प्रचलित थी। प्रमाणस्वरूप सिंधु नदी की घाटियों में प्राप्त अत्याधिक शिवलिंग हैं। बनर्जी के अनुसार लिंग का पूजन इसलिए होता था कि सृष्टि की रचना तथा उत्पत्ति का कारण लिंग ही है। भारत तथा ईरान मिस्र आदि की सभ्यता एक सूत्र में पिरोयी हुई थी। अतएव एक देश का प्रतीक दूसरे देश में पहुँच जाता था। उदाहरण के लिए आज से 2000 वर्ष पूर्व के कुषाण नरेश शिवलिंग के उपासक थे। किंतु सिक्कों पर सूर्य के प्रतीक भी मिलते हैं। जो इस बात का प्रमाण है कि ईरानी प्रभाव हमारे धर्म पर भी पड़ा। ये सिक्के चौथी-पाँचवी सदी के हैं।⁹

बौद्धकाल में तथा एक से तीसरी सदी ई0 तक गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में भी, बौद्धों के प्रभाव में आकर शिव की भी हाथ पैर वाली प्रतिमाएँ काफी बनीं। पर शिव की वास्तविक तथा प्राचीन उपासना लिंग के प्रतीक में ही होती चली आयी है। प्रतीक की कला भारत की अपनी खास देन है।¹⁰

मोहनजोदड़ो की खुदाई में, सिन्ध में, एक देवता की प्रतिमा मिली है जो बैठे हुए हैं। उनके सिर में सींग हैं। उनके पास एक शेर, एक हाथी, एक गैंडा तथा एक बैल खड़ा है। व्हीलर का कथन है कि यह देवता वास्तव में शंकर है, जिनके वे सब वाहन हैं।¹¹

आर्य सभ्यता ने शिव उपासना को चारों ओर फैला दिया था। जिस प्रकार शंकर के सर्प का प्रतीक चारों ओर फैल गया, ठीक उसी प्रकार वृषभ भी चारों ओर अपना लिया गया।

पराशिव से हमने शिव की कल्पना की। सृष्टि की रचना में पोषण तत्व अन्न दूध, घी तथा वर्षा इन सबका प्रतीक वृषभ है। नन्दी को 'नन्दिकेश्वर' की उपाधि है। किन्तु यह स्वयं वृषभ है या शंकर के कोई प्रमुख गण हैं, यह कहना कठिन है। नन्दिकेश्वर के नाम से कई महत्वपूर्ण ग्रंथ तथा तंत्र उपलब्ध हैं। साहित्यशास्त्र तथा कामशास्त्र के सम्प्रदाय में नन्दिकेश्वर को आचार्य कहा गया है। कामशास्त्र के आचार्य नन्दिकेश्वर थे— इतनी बात तो मिस्र के तथा एशिया वृषभ प्रतीक से मिल ही गयी कि उनके लिए कामवासना के देवता वृषभ देव थे।¹²

इस प्रकार शिव भारतीय जन मानस में पूर्णतः बसे हुए हैं। अनादि काल से ही इनकी पूजा किसी न किसी रूप में होती रही है। अपना भावनाओं के अनुरूप भक्तों ने इनकी विभिन्न रूपों की कल्पना की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों के आधार पर इनका विविध रूप चाहे वृत्ताकार छेद वाला या वर्तुलाकार पत्थर के आधार पर या लिंग योगि के सदृश प्राप्त मुहरों पर या नंदी (वसहा) या साँड की आकृति में उपलब्ध मुहरों से या वर्तनों पर नाग की आकृति के आधार पर यह सिद्ध होता है कि भारतीय सभ्यता के उषा काल से ही इनकी उपस्थिति भारत भूमि पर सर्वदा बनी रही। सर्वदा इन्हें कल्याणकारी देवता के रूप में पूजा जाता था।

संदर्भ सूची:—

1. बलदेव उपाध्याय, धर्म और दर्शन, शारदा मंदिर 29/17 गणेश दीक्षित लेन, बनारस, 1945, पृ0-116
2. महाभारत, वनपर्व, 14
3. श्री परिपूर्णानंद वर्मा, प्रतीक शास्त्र, हिन्दी समिति, सुचना विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1964, पृ0-245
4. वही, पृ0-254
5. सम्पूर्णानंद, आर्यों का आदि देश, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 2013, पृ0-46-56
6. वही, पृ0-37
7. परिपूर्णानंद वर्मा, पूर्वोक्त, पृ0-272
8. जितेन्द्रनाथ बेनर्जी, द डेवलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 1941, पृ0-70
9. जितेन्द्रनाथ बेनर्जी, द डेवलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 1941, पृ0-215
10. परिपूर्णानंद वर्मा, पूर्वोक्त, पृ0-274
11. आर0सी0एम0, फाइव थाउजेन्ड्स इयार ऑफ पाकिस्तान, पृ0-28
12. परिपूर्णानंद, पूर्वोक्त, पृ0-231